

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 744 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abdovaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
<i>Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</i>	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
<i>Evatov Saminjon Sobirovich</i>	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar.....	579
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	590
<i>Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
<i>Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna</i>	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
<i>Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalaridan foydalanish.....	608
<i>Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi</i>	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
<i>Dilobar Saidova</i>	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
<i>Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li</i>	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
<i>Eshonqulov Sherzod Ummatovich</i>	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
<i>Jumayev Sanjar Jurakulovich</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
<i>Komilov Umidjon Normurod o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
<i>M. X. Tadjiyeva</i>	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
<i>Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna</i>	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
<i>Muhammadiyeva Setora Odil qizi</i>	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
<i>Nigora Negmatova</i>	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
<i>Pirimova Mohinur Furqat qizi</i>	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
<i>Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi</i>	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
<i>Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
<i>Ravshanova Sabina Bahodir qizi</i>	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
<i>Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi</i>	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi</i>	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
<i>Shodiyeva Matluba Jo'rayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
<i>Shukrullayev Ozod Arzuyevich</i>	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
<i>Sodiqova Dinara Alisher qizi</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
<i>To'rayeva Kamola Vosidjon qizi</i>	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi</i>	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
<i>Valiyeva N. Y.</i>	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
<i>Xalilova Dilnoza Furqatovna</i>	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
<i>Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li</i>	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
<i>Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
<i>Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
<i>Zaripova Muslima Qurbonovna</i>	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
<i>Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi</i>	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
<i>Anvar Allabergenov</i>	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
<i>Раимова Малохатхон</i>	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
<i>Quldosheva Dilso'z Sunnatovna</i>	

TALABALARNING INTELLEKTUAL QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN O'QUV MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Ernazarov Alisher Ergashevich

ISFT instituti Samarqand filiali o'quv va ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dosent
ORCID:0009-0006-0709-0565

Chinqulova Gulmehra Bahronovna

Samarqand davlat chet tillar instituti, Roman-german tillari fakulteti tyutori
ORCID:0009-0004-4187-3745

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirishning kompleks yondashuvlariga alohida e'tibor qaratilgan. O'qitish uslublarini modernizatsiya qilish talabalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratishni talab qiladi. Zamonaviy dunyo talablariga javob beradigan, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash masalasi maqolaning asosiy jihatlaridan biri sifatida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: o'quv mashg'uloti, axborot hajmi, raqamli platforma, malakali mutaxassis, ta'lim sifati, kasb, zamon.

Abstract: This article examines comprehensive approaches to improving the organization of educational activities. The modernization of teaching methods requires the creation of conditions for the development of students' intellectual potential. One of the main aspects of the article is the training of highly qualified specialists who contribute to the development of society and meet the requirements of the modern world.

Key words: training, volume of information, digital platform, qualified specialist, quality of education, profession, time.

Аннотация: В данной статье рассматриваются комплексные подходы к совершенствованию организации учебных занятий. Модернизация методов обучения требует создания условий для развития интеллектуального потенциала студентов, и одним из основных аспектов статьи рассматривается вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов, вносящих вклад в развитие общества и отвечающих требованиям современного мира.

Ключевые слова: обучение, объем информации, цифровая платформа, квалифицированный специалист, качество образования, профессия, время.

KIRISH

Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biridir. Texnologiyaning jadal rivojlanishi va axborot hajmining ortishi sharoitida o'qitish usullari va shakllariga yangi talablar qo'yilmoqda. Bu esa nafaqat bilimlarni uzatish, balki tanqidiy fikrlash va ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. O'quv mashg'ulotlarini takomillashtirishning muhim jihatlaridan biri – amaliy tadqiqotlar, loyiha ishlari, debatlar va aqliy hujum kabi interfaol o'qitish usullarini joriy etishdir. Bu metodlar talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb etish, axborotni tahlil qilish, sintez qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Bundan tashqari, ular kasbiy tayyorgarlikning ajralmas qismi bo'lgan jamoaviy ruh va jamoada ishlash qobiliyatini shakllantirishga hissa qo'shadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

V.I. Strajev fikriga qo'shilib, “zamonaviy, an'anaviy, individual, universal hamda mahalliy va jahon ta'lim tizimini uyg'unlashtirish asosida zamonaviy ta'lim shakllanmoqda”, – deb hisoblash mumkin. N.V. Makarova esa “Ta'lim tizimi insonning madaniy va intellektual rivojlanish darajasiga qaratilgani bilan birga, mehnat bozorida munosib ish topishi, moddiy ehtiyojini ta'minlashi uchun asos sanaladi va talaba ta'lim tizimining tezkorligini hamda mehnat bozori talablariga ko'ra moslashib borishini ta'minlashi lozim”, deb hisoblaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Texnologik rivojlanish o'quv jarayoniga interaktiv doska, onlayn platformalar, simulyatorlar va boshqa raqamli resurslar kabi innovatsion vositalarni joriy etishni talab qiladi. Bu ta'lim darslarining an'anaviy formatini o'zgartirib, o'qituvchi va talabalarning oldiga yangi talablar qo'yadi. Oliy ta'lim maqsadlaridan biri – bugungi kun talabiga to'liq javob bera oladigan, yetuk malakali, raqobatbardosh, yuksak bilimli oliy ta'lim mutaxassisiga qo'yilgan talablar hamda o'zi tanlagan yo'nalishi yuzasidan javob bera oladigan, mamlakatning ilm-fan, madaniyat, iqtisod va ijtimoiy sohalarini rivojlantirishda o'zining munosib hissasini qo'sha oladigan, mustaqil fikrga, yuksak ma'naviyatga ega bo'lgan yuqori salohiyatli mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Raqamli platformalar, onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar o'rganishni individuallashtirish hamda o'quv materialini har bir talabning ehtiyojlariga moslashtirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Bu nafaqat bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini oshiradi, balki mustaqil ishlash va o'z-o'zini tashkil qilish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. O'quvchilarning bilim faolligi va motivatsiyasini rag'batlantiradigan qulay ta'lim muhitini yaratish ham intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bunga fanlararo yondashuvlar integratsiyasi, ilmiy to'garaklar tashkil etish, tanlov va olimpiadalarda qatnashish, shuningdek, talabalarning o'z loyihalarini amalga oshirishdagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash orqali erishish mumkin. Shunday qilib, o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish kompleks yondashuvni, jumladan, o'qitish uslublarini modernizatsiya qilishni ham, talabalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratishni ham talab qiladi. Shundagina zamonaviy dunyo chaqiriqlariga moslasha oladigan, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashni ta'minlash mumkin.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi oliy ta'lim tizimi oldida turgan zamonaviy muammolar bilan bog'liq. Texnologiyaning jadal rivojlanishi, globallashtirish va axborot hajmining ortib borishi sharoitida nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki uni amaliyotda samarali qo'llay oladigan, tanqidiy fikrlaydigan, o'z bilimini mustahkamllovchi, bilimlarni o'zlashtirib oluvchi mutaxassislarni tayyorlashga yangi talablar qo'yilmoqda. Bunda nostandart muammolarni hal qilish va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish zarur bo'ladi. Talabalarning intellektual qobiliyatlari ularning kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyatlari va shaxsiy rivojlanishining asosiy omiliga aylanadi. Biroq, o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning an'anaviy usullari ko'pincha talabalarning individual xususiyatlarini, ularning bilim olish uslublari va motivatsiya darajasini hisobga olmaydi, bu esa o'quv jarayonining samaradorligini pasaytiradi.

Shu munosabat bilan nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki har bir talabning intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratuvchi innovatsion yondashuvlarni izlash va amaliyotga joriy etish zarur. Tadqiqotning dolzarbligi yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishga bo'lgan qiziqish ortib borayotganligi bilan belgilanadi. Ijodkorlik, analitik fikrlash, o'z-o'zini o'rganish va jamoada ishlash kabi ko'nikmalar kasbiy kompetensiyaning ajralmas qismiga aylanadi. Bu esa o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning mazmuni va usullarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv

maslhg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish – zamonaviy dunyo talablariga javob bera oladigan, moslashuvchan ta'lim muhitini yaratish, nafaqat chuqur bilim, balki yuqori saviyali raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlash yo'lidagi muhim qadamdir.

Tadqiqot maqsadlari talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etishning mavjud yondashuvlarini tahlil qilish, o'quv jarayonida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash, talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga hissa qo'shadigan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish, haqiqiy o'quv jarayoni sharoitida taklif qilingan usul va yondashuvlarning samaradorligini eksperimental tekshirish, o'rganish natijalarini umumlashtirib, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Tadqiqot ob'ekti oliy o'quv yurtlarida talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etish jarayonidir. Tadqiqot mavzusi esa talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etish usullari, shakllari va texnologiyalaridir. Tadqiqot gipotezasi shundan iboratki, talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilish, fanlararo yondashuv va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etishning innovatsion usullaridan tizimli foydalanish ularning intellektual qobiliyatlari rivojlanish darajasini sezilarli darajada oshiradi

Tadqiqotning uslubiy asosi tizimli, faoliyatga asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarga asoslanib, o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish jarayonini talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Tizimli yondashuv doirasida ta'lim jarayoni o'qitishning maqsadlari, mazmuni, usullari, shakllari va vositalari hamda ularni amalga oshirish shartlarini o'z ichiga olgan o'zaro bog'liq elementlar majmui sifatida tahlil qilinadi. Faollik yondashuvi talabalarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishiga asosiy e'tiborni qaratadi, mustaqil bilish faoliyati va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun sharoit yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Talabalarga yo'naltirilgan yondashuv esa talabalarning individual xususiyatlarini, ularning kognitiv ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olishni o'z ichiga oladi, bu esa moslashuvchan va individual ta'lim strategiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi. Tadqiqot maqsadlariga erishish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi: intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish va o'quv jarayonini tashkil etish muammosi bo'yicha ilmiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, taklif etilayotgan usullarning samaradorligini tekshirish va baholashga qaratilgan pedagogik eksperiment, talabalarning intellektual rivojlanish darajasini va ta'lim jarayonidan qoniqish darajasini aniqlash uchun so'rovnoma va test sinovlarini o'tkazish, olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va izohlash uchun matematik statistika usullaridan foydalanish. Bundan tashqari, talabalarning bilim faolligini oshirish va ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishga yordam beradigan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etishning innovatsion shakllarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish uchun modellashtirish va loyihalash usullari qo'llaniladi.

Tadqiqot maqsadlari – talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etishning mavjud yondashuvlarini tahlil qilish, o'quv jarayonida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash, talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga hissa qo'shadigan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish, haqiqiy o'quv jarayoni sharoitida taklif qilingan usul va yondashuvlarning samaradorligini eksperimental tekshirish, o'rganish natijalarini umumlashtirib, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot ob'ekti – oliy o'quv yurtlarida talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etish jarayonidir.

Tadqiqot mavzusi – talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etish usullari, shakllari va texnologiyalari.

Tadqiqot gipotezasi – talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilish, fanlararo yondashuv va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etishning innovatsion usullaridan tizimli foydalanish ularning intellektual qobiliyatlarini rivojlanish darajasini sezilarli darajada oshiradi, degan taxmdir. Tadqiqotning uslubiy asosi tizimli, faoliyatga asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarga asoslangan bo'lib, ular o'quv maslhg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish jarayonini talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Tizimli yondashuv doirasida ta'lim jarayoni – o'qitishning maqsadlari, mazmuni, usullari, shakllari va vositalari hamda ularni amalga oshirish shartlarini o'z ichiga olgan o'zaro bog'liq elementlar majmui sifatida tahlil qilinadi. Faollik yondashuvi talabalarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishiga asosiy e'tiborni qaratadi, mustaqil bilish faoliyati va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun sharoit yaratish zarurligini ta'kidlaydi.

Talabalarga yo'naltirilgan yondashuv esa talabalarning individual xususiyatlari, ularning kognitiv ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olishni o'z ichiga oladi. Bu esa moslashuvchan va shaxsga mos ta'lim strategiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi. Tadqiqot maqsadlariga erishish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi: intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish va o'quv jarayonini tashkil etish muammosi bo'yicha ilmiy adabiyotlarni nazariy tahlil

qilish; taklif etilayotgan usullarning samaradorligini tekshirish va baholashga qaratilgan pedagogik eksperiment; talabalarning intellektual rivojlanish darajasi hamda ta'lim jarayonidan qoniqish darajasini aniqlash uchun so'rovnoma o'tkazish va test sinovlari; olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va izohlash uchun matematik statistika usullari. Bundan tashqari, talabalarning bilim faolligini oshirish va ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishga yordam beradigan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning innovatsion shakllarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish uchun modellashtirish hamda loyihalash usullaridan foydalaniladi.

XULOSA

Talabalarning tahlil qilish, sintez qilish, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan muammoli ta'lim, loyiha faoliyati, keys usullari va interfaol ish shakllari kabi zamonaviy ta'lim texnologiyalarini tahlil qilish tadqiqotda muhim o'rin tutadi va muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni taqozo etadi. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashuviga alohida e'tibor qaratilmoqda, bu esa uning samaradorligini oshirish va zamonaviy axborot jamiyati talablariga moslashish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish, shuningdek, ularni o'quv amaliyotiga muvaffaqiyatli joriy etish uchun shart-sharoit yaratish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishni taklif qiladi. Bunda talabalarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga ko'maklashuvchi motivatsion muhitni shakllantirish, qo'llanilayotgan metod va texnologiyalar samaradorligini baholash mezonlarini ishlab chiqish, shuningdek, o'qituvchilarni ta'lim faoliyatida innovatsion yondashuvlardan foydalanishga tayyorlash nazarda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Данилова Е.А. Методы активизации учебной деятельности студентов. – СПб.: Лань, 2017.
2. Кузнецова Н.П. Стратегии совершенствования учебного процесса в современной школе. – М.: Высшая школа, 2019.
3. Лебедев Д.И. Использование современных технологий в образовательном процессе. – М.: Просвещение, 2016.
4. Эрناзаров А.Э., Худойбердиев А. (2024). Нодавлат олий таълим муассасаларида ўқув машғулотларини замонавий ташкил қилиш. *Miasto Przyszłości*, 48, 907–910.
5. Эрназаров А.Э. (2024). Олий таълим муассасаларида фанларни ўқитишга қўйиладиган замонавий талаблар. *Miasto Przyszłości*, 45, 680–683.
6. Ergashevich E.A., Hayitmurud B. (2023). Zamonaviy ta'lim jarayonida masofaviy ta'lim tizimlarining o'rni. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 1(4), 285–288.
7. Эрназаров А.Э. (2024). Требования к знаниям, умениям и квалификации студентов по предметам в высших учебных заведениях. *Экономика и социум*, (2-2 [117]), 708–711.
8. Ernazarov A. (2024). Form and content of organizing independent education in training lessons. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(2), 174–179.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.